
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746559>

УДК 371

Викторова Т.В.

Викторова Татьяна Владимировна, ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН России», Россия, 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д.2. E-mail: viktorija_psi@mail.ru.

Педагогические условия процесса формирования морально-волевой устойчивости у сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Аннотация. В связи с особыми условиями прохождения службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, развитость морально-волевой устойчивости ее сотрудников является одним из важнейших показателей профессиональной подготовленности к качественному выполнению обязанностей. Необходимость формирования моральных и волевых качеств обусловлена потребностями и особенностями оперативно-служебной деятельности. В статье рассматриваются педагогические условия формирования морально-волевой устойчивости у сотрудников уголовно-исполнительной системы, показана роль реализации выделенных условий в рамках организованного процесса профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: сотрудники, исправительные учреждения, морально-волевая устойчивость, педагогические условия.

Viktorova T.V.

Viktorova Tatiana Vladimirovna, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 160002, Vologda, Shchetinina str., 2. E-mail: viktorija_psi@mail.ru.

Pedagogical conditions of the process of forming moral and volitional stability among employees of the penitentiary system of the Russian Federation

Abstract. Due to the special conditions of service in the penitentiary system of the Russian Federation, the development of moral and volitional stability of its employees is one of the most important indicators of professional readiness for the qualitative performance of duties. The need for the formation of moral and volitional qualities is due to the needs and peculiarities of operational and service activities. The article examines the pedagogical conditions for the formation of moral and volitional stability among employees of the penal

enforcement system, shows the role of the implementation of the selected conditions within the framework of the organized process of professional training of employees of the penal enforcement system.

Key words: employees, correctional institutions, moral and volitional stability, pedagogical conditions.

Гражданин Российской Федерации, выбравший путь прохождения службы в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС), возлагает на себя обязанность следовать требованиям служебного долга, дорожить честью представителя государственной власти, соблюдать высоконравственные нормы поведения. «Сложность, многопрофильность и непредсказуемость задач, решаемых коллективом сотрудников УИС, требует от каждого из них определенного уровня профессионального мастерства, хорошей физической, специальной и психологической подготовки, высоких моральных качеств» [3, с. 29].

В своей каждодневной работе сотруднику УИС приходится принимать множество важных и ответственных решений. Слабая развитость морально-волевых качеств не позволяет сотруднику уголовно-исполнительной системы быть последовательным, целеустремленным и принимать верные морально-правовые решения.

Необходимость совершенствования у сотрудников УИС морально-волевых качеств продиктована спецификой выполняемых задач. Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения сотрудником задач, возложенных на УИС, осуществляется в рамках профессиональной подготовки и в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27 августа 2012 г. №169 [7]. В приказе также содержится указание на «осуществление должностными лицами контроля за организацией и состоянием профессиональной подготовки сотрудников с целью оценки ее влияния на результаты служебной деятельности учреждения или органа УИС».

Поэтому качество профессиональной подготовки зависит, в том числе и от того

«как проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего развития личности сотрудника УИС» [4, с. 24]. Значимость создания педагогических условий в процессе профессиональной подготовки в УИС в том, что они составляют ту среду, в которой последовательно и планомерно развиваются и совершенствуются важные профессиональные качества сотрудников УИС.

Характеризуя «педагогические условия», отметим имеющиеся формулировки этого понятия в научной педагогической литературе. «Совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, средств обучения и материально-пространственной среды, направленных на решение сформированной цели» [6, с.44]; «характеристика педагогической системы, отражающая совокупность потенциальных возможностей образовательной среды, реализация которых обеспечит эффективное функционирование и развитие педагогической системы» [2, с. 146].

Прежде чем описывать педагогические условия процесса формирования морально-волевой устойчивости у сотрудников УИС, отметим, что для того чтобы этот процесс был эффективным он должен иметь четкую направленность на специфику формируемых качеств, включающих: способность к устойчивому нравственному поведению и волевой саморегуляции, ответственный подход к принятию морально-правовых решений, высокий уровень сформированности ценностных ориентаций.

Успешности формирования морально-волевой устойчивости у сотрудников УИС в системе профессиональной подготовки будет способствовать организация следующих педагогических условий: 1) организация образовательной среды, в которой развиваются и совершенствуются морально-правовые установки, общечело-

веческие и нравственные ценности; 2) целенаправленный отбор и применение методов и форм обучения с целью ориентации процесса профессиональной подготовки на развитие морально-волевой устойчивости как одной из базовых профессиональных компетенций сотрудника УИС; 3) формирование морально-волевой устойчивости у сотрудников посредством воздействия коллектива, силу его общественного мнения.

Первое педагогическое условие. Организация образовательной среды, в которой развиваются и совершенствуются морально-правовые установки, общечеловеческие и нравственные ценности. Выполнение обязанностей сотрудниками УИС регламентировано строгой правовой направленностью их деятельности. В числе базовых направлений работы с сотрудниками в рамках профессиональной подготовки, способствующих этому процессу, являются: систематическая работа по укреплению законности и служебной дисциплины, развитие чувства преданности профессиональной деятельности, своему коллективу.

Морально-правовые установки формируются на занятиях по профессиональной подготовке через привитие правовой культуры, включающих знание морально-правовых норм, рассмотрение и решение правовых проблем деятельности. Мы полностью согласны с мнением Е.Ю. Бычковой, что на занятиях по профессиональной подготовке: «правовые проблемы необходимо соотносить с нравственным контекстом, разъясняя обучающимся соотношение понятий «мораль», «нравственность», «право», показывая место нормы в регуляции социальной жизни общества» [1, с.71]. Практические занятия, на которых отрабатываются нормы правомерного поведения должны происходить через обращение к морально-этическим понятиям, правовым основам деятельности, чувству профессионального долга, чести и собственного достоинства сотрудника УИС.

Второе педагогическое условие. Целенаправленный отбор и применение методов и форм обучения с целью ориентации процесса профессиональной подготовки на развитие морально-волевой устойчивости как одной из базовых профессиональных компетенций сотрудника УИС.

Так, использование на занятиях по профессиональной подготовке сотрудников УИС «лично-утверждающих ситуаций, которые, по мнению В. В. Серикова, актуализируют силы саморазвития личности», будет положительно влиять и на формирование морально-волевой устойчивости сотрудников. Автор отмечает, что «в лично-утверждающей ситуации формируется опыт, который содержит в своей основе составляющие: нравственный выбор; умение самостоятельно ставить цели; преодолевать препятствия, требующие проявления воли; отказ от прежних воззрений и принятие новых ценностей; осознание своей ответственности» [8].

Как справедливо отметил в своей работе А. М. Столяренко, «главное, чтобы на занятиях имел место моральный анализ и оценка конкретных поступков, непосредственно имевших место в жизни данного подразделения и сотрудников» [9, с. 306]. Этому способствуют применение активных форм и методов обучения, к которым относятся: деловые и ролевые игры, анализ конкретных случаев из практики сотрудников УИС, метод коллективного генерирования идей (мозговой штурм) и другие. В комплексе эти формы и методы обучения способствуют совершенствованию морально-волевой устойчивости, мобилизации внутренней психологической готовности сотрудника к особым условиям профессиональной деятельности.

А практическая отработка упражнений, в которых создаются условия неопределенности, неожиданности, дефицита времени снизят влияние на психику личного состава исправительных учреждений психотравмирующих факторов правоисполнительной деятельности. Использо-

ние таких приемов, подготавливает сотрудников к выработке сознательного контроля в ситуациях морально - нравственного выбора и принятия ответственных морально-правовых решений.

Третье педагогическое условие – формирование морально-волевой устойчивости посредством воздействия коллектива, силу его общественного мнения. Сила воздействия коллектива на личность, описанная в трудах А. С. Макаренко, остается и актуальной и не утратила свое значение и в современном обществе. Именно коллектив сослуживцев придает каждому сотруднику чувство уверенности в своих силах, уверенность в успехе общего дела, создает обстановку общей заинтересованности в его результатах. Осуществляя совместную деятельность, сотрудники приобретают умение договариваться, согласовывать свои действия с другими членами служебного коллектива, справедливо разрешать спорные служебные ситуации, что является показателем степени усвоения и принятия сотрудниками личных нравственных и профессиональных ценностей коллектива, общества и государства.

Воздействуя на личность сотрудника, коллектив способствует развитию у сотрудника сформированности таких морально-волевых качеств как: желание руководить своими поступками в соответствии с определенными моральными правилами и общечеловеческими ценностями, готовность проявления ответственности в соответствии со своим профессиональным долгом, предвидение последствий мораль-

ного выбора. Немаловажную роль в становлении морально-волевой устойчивости у сотрудников УИС играют наглядные примеры проявления морально-волевого поведения своих сослуживцев, старших по званию, наставников и др.

Таким образом, «коллектив сотрудников исправительных учреждений, требуя от своих членов единства мнений для решения задач, тем самым оказывает на них воспитательное воздействие и превращается в сплоченную общность, в которой осознается необходимость делового сотрудничества и взаимопомощи» [5, с. 18].

Выводы. Формирование морально-волевой устойчивости в рамках профессиональной подготовки в специально организованных педагогических условиях служит основой воспитания его морально-волевых качеств, способствует выработке стойкой нравственной позиции личности сотрудника, обладающей способностью принимать осознанные решения, следовать общественно-значимым целям при принятии ответственных решений и претворять их в жизнь, несмотря на встречающиеся трудности.

Приведенный нами комплекс педагогических условий может служить в качестве ориентира, для лиц из старшего начальствующего состава, осуществляющих процесс профессиональной подготовки у подчиненных сотрудников, ставящих своей целью осуществление качественной подготовки личного состава исправительных учреждений к выполнению задач служебно-оперативной деятельности УИС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бычкова Е.Ю. Педагогические условия формирования правовой готовности будущих ремесленников к профессиональной деятельности // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2020. №5. С. 69-73.
2. Володин А.А., Бондаренко Н.Г. Анализ содержания понятия «Организационно-педагогические условия» // Известия Тульского государственного университета. 2014. № 2. С. 143-152.
3. Зауторова Э.В. О повышении нравственно-эстетической культуры сотрудников правоохранительных органов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. №1 (32). С. 29-32.
4. Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 355 с.

5. Михайлов В.И. Особенности коллектива сотрудников исправительного учреждения // Педагогика в правоохранительных органах. 2003. № 1 (19). С. 18–20.
6. Найн А.Я. О методологическом аппарате диссертационных исследований // Педагогика. 1995. № 5. С. 44–49.
7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 августа 2012 г. №169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы».
8. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе. М.: Логос, 2012. 448 с.
9. Столяренко А.М. Юридическая педагогика: курс лекций. Учеб. пособие. М.: ТАНДЕМ, 2000. 496 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bychkova E.Ju. Pedagogicheskie uslovija formirovanija pravovoj gotovnosti budushhih remeslennikov k professional'noj dejatel'nosti // Sovremennaja nauka: aktual'nye pro-blemy teorii i praktiki. 2020. №5. S. 69-73.
2. Volodin A.A., Bondarenko N.G. Analiz soderzhaniya ponjatija «Organizacionno-pedagogicheskie uslovija» // Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 2. S. 143-152.
3. Zautorova Je.V. O povyshenii npravstvenno-jesteticheskoj kul'tury sotrudnikov pravo-ohranitel'nyh organov // Psihopedagogika v pravooхранitel'nyh organah. 2008. №1 (32). S. 29-32.
4. Zautorova Je.V. Penitenciarная педагогика: учебное пособие. Vologda: VIPJe FSIN Ros-sii, 2013. 355s
5. Mihajlov V.I. Osobennosti kollektiva sotrudnikov ispravitel'nogo uchrezhdenija // Psihopedagogika v pravooхранitel'nyh organah. 2003. № 1 (19). S. 18–20.
6. Najn A.Ja. O metodologicheskom apparate dissertacionnyh issledovanij // Pedagogika. 1995. №5. S. 44-49
7. Prikaz Ministerstva justicii Rossijskoj Federacii ot 27 avgusta 2012 g. №169 «Ob utverzhenii Nastavlenija po organizacii professional'noj podgotovki sotrudnikov ugolovno-ispolnitel'noj sistemy».
8. Serikov V.V. Razvitie lichnosti v obrazovatel'nom processe. M.: Logos, 2012. 448 s.
9. Stoljarenko A.M. Juridicheskaja pedagogika: kurs lekcij. Ucheb. posobie. M.: TANDEM, 2000. 496 s.

Поступила в редакцию 18.11.2021.
Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Викторова Т.В. Педагогические условия процесса формирования морально-волевой устойчивости у сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 51-55. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Viktorova.pdf>